

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

© 2022

Ю.Л. Плущевская¹

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕРИФИКАЦИИ НЕОМАРКСИСТСКОЙ МОДЕЛИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА*²

Ключевые слова: Маркс, модели цикла, модель Лотки-Вольтерры, циклы Жю-гляра, ритмы Кузнецца, волны Кондратьева, экономика США, мир-экономика.

Введение

Внезапность, с которой наступает очередной финансово-экономический кризис в эпоху глобализации, имеющий мировой масштаб, доказывает несостоятельность теоретических основ, прогнозно-аналитического инструментария современного экономического мейнстрима и высокую актуальность их замены. Альтернативу могут составить неортодоксальные течения, в первую очередь – марксизм, доказывающий неизбежность кризисов и в целом цикличности развития капиталистической экономики.

Современная марксистская политическая экономия продолжает традицию глубокого всестороннего исследования развития капитализма (например, Бузгалин, Колганов, 2015; Рязанов, 2019), однако результаты анализа не находят должного признания и широкого распространения. Представляется, что, помимо идеологических причин, этому препятствует слабая формализация применяемого научного аппарата. Важный шаг к математизации политэкономического инструментария сделал Р. Гудвин. Он предложил «модель классовой борьбы» для описания противоположно направленных колебаний переменных, характеризующих распределение стоимости между капиталистами и рабочими (Goodwin, 1967). Она относится к классу моделей Лотки-Вольтерры («хищник-жертва»), принципиально отличающихся от равновесных моделей нового неоклассического синтеза³.

¹ **Плущевская Юлия Леонидовна**, кандидат экономических наук, экономический советник, Центральный банк Российской Федерации, Москва, Россия (yplu@mail.ru).

***Цитирование:** Плущевская Ю.Л. (2022). Результаты верификации неомарксистской модели циклической динамики производительного капитала // Вопросы политической экономии. № 3 (31). С. 140-159.

DOI: 10.5281/zenodo.7278329 <https://zenodo.org/record/7278329>

УДК: 330.33.01; **ББК:** 65.012.3.

² Мнение автора может не совпадать с официальной позицией Банка России.

Автор выражает благодарность анонимным рецензентам за конструктивные замечания. Ответственность за ошибки и неточности полностью лежит на авторе.

³ Математическая модель Лотки-Вольтерры, представляющая собой систему дифференциальных уравнений, изначально разработана для описания колебаний численности биологических популяций хищников и жертв. Схожие с ней модели применяются во многих отраслях знаний для описания динамики неравновесных разнонаправленных процессов. Краткий обзор содержится в (Трубецков, 2011).

Возможность практического применения модели должна быть обоснована ее способностью аппроксимировать траектории наблюдаемых переменных. Попытки верификации модели Гудвина, как и моделей его последователей, не увенчались успехом. В качестве возможного объяснения исследователи приводили ее неверную спецификацию (Harvie, 2000⁴).

Нами была предложена другая версия модели класса «хищник-жертва» для представления среднесрочных экономических колебаний на основе теории воспроизводства К. Маркса (Плущевская, 2017; Плущевская, 2020). Модель описывает траектории производительного капитала, который на макроуровне сводится к переменному капиталу⁵ (v_t) и прибавочной стоимости (m_t), производимой наемным трудом. Их суммарная динамика дает траекторию совокупного выпуска. Система уравнений имеет следующий вид (точка над переменной означает производную функции по времени):

$$\begin{cases} \dot{v}_t = m_t \\ \dot{m}_t = -\beta q_t \\ q_t \equiv m_t + v_t \end{cases} \quad (1)$$

Первое уравнение представляет прибавочную стоимость как приращение капитала. Второе уравнение отражает снижение скорости роста прибавочной стоимости по мере увеличения выпуска, сопровождаемого усилением конкуренции между капиталистическими производителями (β – параметр, $0 < \beta < 1$). Тожество характеризует стоимостную структуру выпуска. Переменные модели выражены в относительных величинах⁶.

Решение системы уравнений – это траектории затухающих колебаний капитала и прибавочной стоимости⁷:

$$m_t = e^{-0.5\beta t} (C_1 \cos \varphi t + C_2 \sin \varphi t) \quad (2)$$

$$v_t = -\frac{1}{\beta} e^{-0.5\beta t} ((0.5\beta C_1 + \varphi C_2) \cos \varphi t + (0.5\beta C_2 - \varphi C_1) \sin \varphi t) \quad (3)$$

где

$\varphi = \frac{\sqrt{\beta(4-\beta)}}{2}$, $C_1 = A$, $C_2 = \frac{(B+0.5\beta A)}{\varphi}$ – исходные условия; A – это начальный прирост дополнительного капитала $\dot{v}_0 = A > 0$, B – начальный прирост прибавочной стоимости $\dot{m}_0 = B \geq A$.

Приведенная выше система уравнений может быть применена для моделирования воспроизводства капитала независимо от его формы, как производительного,

⁴ Harvie D. (2000). Testing Goodwin: Growth Cycles in Ten OECD Countries. Cambridge Journal of Economics, 24, 349-376. URL: https://www.researchgate.net/publication/5208246_Testing_Goodwin_Growth_cycles_in_the_OECD_ccountries (Accessed: August 2022).

⁵ Обоснование не включения стоимости совокупного постоянного капитала C_t в стоимость совокупного выпуска содержится в (Плущевская, 2020).

⁶ Подробнее о единицах измерения переменных – ниже, в разделе I.

⁷ Динамика выпуска определяется суммированием траекторий капитала и прибавочной стоимости.

так и фиктивного. В настоящей статье представлены результаты верификации модели для динамики производительного капитала. Ее апробация в части фиктивного капитала станет предметом последующих работ.

В качестве объекта для проведения оценок выбрана экономика США: циклы в ней с XX века определялись преимущественно внутренними движущими силами и мало «зашумлены» экзогенными влияниями. Кроме того, статистика системы национальных счетов (СНС) США обладает высоким качеством и содержит длинные ряды детализированных данных. Порядок расчетов и выводы о возможности применения модели для описания реальных деловых циклов в американской экономике в 1929-2019 гг. изложены в разделе I.

Результаты проведенного исследования оказались шире, чем валидация модели. Анализ полученных ключевых характеристик циклов позволил выявить связи между деловыми циклами, ритмами Кузнецца и волнами Кондратьева. Их рассмотрению посвящены разделы II и III. В разделе IV предложено обоснование представлению развития капиталистической мир-экономики как единой системы вложенных пар циклов различной частоты.

I. Описание реальных среднесрочных (деловых) циклов (на примере экономики США)

Данные. Прежде всего, для сопоставления теоретических и фактических траекторий переменных, требовалось преобразовать данные в вид, соответствующий модельному представлению. Расчеты отталкивались от статистики годового ВВП США по методу распределения доходов за период с 1929 г. по 2019 год⁸. В качестве показателей, которые были приняты как статистическое отображение теоретических величин стоимости рабочей силы и прибавочной стоимости, выступили оплата труда и чистая операционная прибыль⁹. Чистые налоги на производство и импорт в расчетах учтены не были в связи с отсутствием информации для очистки от импортной составляющей. Это, на наш взгляд, не внесло значимой погрешности: указанная позиция, будучи результатом перераспределительных операций, зависит от динамики указанных двух компонент ВВП и, кроме того, ее величина сравнительно невелика (в среднем около 7% ВВП на рассматриваемой выборке). В расчет также не вошел смешанный доход мелких товаропроизводителей, в статистике не разделяемый на оплату труда и прибыль.

Номинальный выпуск был оценен как сумма оплаты труда и чистой операционной прибыли. Поскольку ВВП по источникам доходов оценивается только в номинальном выражении, для оценки индексов физических объемов всех переменных был применен дефлятор ВВП.

Далее были выделены деловые циклы, подлежащие описанию при помощи самостоятельных моделей, со своими параметрами. Предварительно за начало циклов были приняты годы нижних поворотных точек в динамике ВВП, опреде-

⁸ U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA).

<https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=2#reqid=19&step=2&isuri=1&1921=survey>. Расчеты проводились на данных по состоянию на март 2021 г. (Дата обращения: 15.03.2021).

⁹ Наличие «чистых» показателей, т.е. не включающих в себя потребление основного капитала, является важным достоинством СНС США. Такая очистка обеспечивает соответствие данных требованиям модели: как показано в (Плущевская, 2020), часть рабочей силы, оплата труда которой учтена в соответствующем показателе, воспроизводит потребляемую стоимость основных средств.

ленных Национальным бюро экономических исследований США, NBER¹⁰. Однако эта датировка нуждалась в коррекции, поскольку модельный показатель выпуска отличен от отчетных данных и может обладать другой динамикой. Построение необходимых переменных и корректировка периодизации циклов проходили в ходе следующей итеративной процедуры.

Первым шагом было приведение расчетных объемов выпуска в каждом цикле в сопоставимые цены базового года (в единицах)¹¹, за который был принят год, предшествующий началу цикла. Затем в полученной траектории уровня выпуска выделялся тренд; он был задан линейным, в отсутствие содержательных гипотез о его форме. Следующим шагом был расчет отклонений величины выпуска от уровня тренда. Именно они соответствуют теоретическому показателю выпуска (q) и могут быть с ним сопоставлены.

Затем проводилась корректировка периодов циклов. Поскольку цикл «вырастает» из спада, в его начале отклонение выпуска от тренда должно быть максимальным. Если это требование выполнялось, принималась датировка NBER. В противном случае год отсчета цикла менялся на основе анализа траектории отклонений выпуска, итеративно пересчитываемого в цены соответствующих базовых периодов. (Ниже во избежание громоздких конструкций будем говорить о «фактических переменных», опуская оборот «отклонение переменной от тренда»). Результаты датировки циклов приведены в Таблице 1 (столбцы 1-3). В большинстве случаев она соответствует той, которую дает NBER, но есть и отличия.

Таблица 1

Деловые циклы в экономике США с 1933 г. по 2017 г.

цикл (наши расчеты)	справочно: NBER – дно цикла	ациклическое развитие	продолжительность	трендовый прирост выпуска за год
годы	год	годы	годы	%, в ед. базового года
1	2	3	4	5
1933-1938	1933		6	10,6
1938-1949	1938		12	8,4
	1945			
1949-1954	1949		6	5,5
1954-1958	1954	5	2,3	
	1958	1959-1962	4	4,9
1963-1969	1961		7	5,9
1970-1975	1970		6	2,9
1975-1980	1975		6	4,1
	1980	1981-1982	2	-1,7
1983-1986	1982		4	5,5
1987-1991	-		5	2,1
	1991	1992-1996	5	4,1
1997-2001	-		5	4,6

¹⁰ <https://www.nber.org/research/data/us-business-cycle-expansions-and-contractions>. По состоянию на март 2021 г. (Дата обращения: 15.03.2021).

¹¹ Как перемножение цепных индексов.

Продолжение таблицы 1

цикл (наши расчеты)	справочно: NBER – дно цикла	ациклическое развитие	продолжительность	трендовый прирост выпуска за год
годы	год	годы	годы	%, в ед. базового года
1	2	3	4	5
	2001	2002	1	4,6
2003-2009	-		7	1,1
	2009	2010-2012	3	4,6
2013-2017	...		5	...

Источники: NBER, <https://www.nber.org/research/data/us-business-cycle-expansions-and-contractions>. (Дата обращения: 15.03.2021), расчеты автора.

Прежде всего, расчеты выявили пять эпизодов, в которые фактический выпуск либо не мог быть отнесен к предшествующему или последующему циклам (1981-1982 гг., 2002 г.), либо демонстрировал несущественные отклонения вверх и вниз от тренда, которые не могут рассматриваться как циклические (1959-1962 гг., 1992-1996 гг., 2010-2012 гг.). К их содержательной интерпретации мы вернемся ниже.

Помимо этого, имелись расхождения в датировках. Так, два цикла NBER с нижними поворотными точками в 1938 г. и 1945 г., по нашим оценкам, слились в один, с 1938 г. по 1949 год. В этот период экономика США развивалась исключительно высокими темпами (столбец 5 Таблицы 1) благодаря выгодам, которые страна приобрела во время и после II мировой войны. Спад в «военном» цикле оказался слабым и «растворился» в послевоенном росте. Напротив, NBER показывает длинный цикл с 1991 г. по 2001 г., тогда как в соответствии с нашими оценками его половина приходится на период ациклического развития.

В целом, на ретроспективе с 1933 г. по 2017 г. нами выделены 12 деловых циклов. Их средняя продолжительность составила 6,1 года, что близко к показателю NBER (5,8 года на рассмотренной выборке).

Для построения переменных капитала и прибавочной стоимости, отвечающих модельным требованиям, были использованы полученные тренды совокупного выпуска. Такой подход был продиктован требованием аддитивности. Кроме того, автономные оценки трендов реальных величин капитала и прибавочной стоимости содержали бы в себе дополнительную погрешность, связанную с применением в расчетах общего дефлятора совокупного выпуска¹².

Следующий этап верификации – моделирование траекторий капитала, прибавочной стоимости и выпуска.

Теоретические траектории переменных в циклах. Для оценки теоретических траекторий переменных необходимо для каждого из выделенных циклов задать стартовые значения ускорения роста производительного капитала (A_0) и прибавочной стоимости (B_0), а также параметр β . В ходе расчетов возникла необходимость в следующих допущениях.

Во-первых, приближениями для параметров A_0 и B_0 стали максимумы ускорения роста оплаты труда и прибыли в цикле, вместо значений в первый год. Такой

¹² Дефляторы для оплаты труда и прибыли органами статистики не разрабатываются.

подход был продиктован необходимостью избежать погрешности, которая возникла бы при расчете скорости прироста переменной, очищенной от тренда. Он требовал бы продления тренда на один год в ретроспективу, однако такая операция некорректна, поскольку этот год относится к другому циклу¹³, со своим трендом. Во-вторых, величина ненаблюдаемого параметра β для каждого цикла подбиралась таким образом, чтобы пики фактической и теоретической кривых выпуска приходились на один период. С учетом указанных допущений были получены теоретические траектории прибавочной стоимости, производительного капитала и выпуска в 12 деловых циклах. Результаты расчетов представлены на Рисунках 1-12 Приложения 1.

Сравнение теоретических траекторий переменных с фактическими. О качестве модельной аппроксимации можно судить по парному коэффициенту корреляции между теоретической и фактической кривыми выпуска (R^2), значения которого приведены там же. В 6 циклах его уровень не ниже 0,80, для 6 оставшихся – лежат в интервале от 0,54 до 0,78. Основные расхождения приходятся на последние точки циклов, в которых теоретические кривые выше фактических. Этот эффект отчасти может быть следствием принятой гипотезы о линейной форме тренда, тогда как в действительности к концу цикла его уровень может понижаться. В среднем значение R^2 в 12 циклах составило 0,76, что дает возможность говорить об удовлетворительной аппроксимации траектории фактического выпуска теоретической кривой.

Однако динамика компонент выпуска – оплаты труда и чистой прибыли – описываются моделью существенно хуже. Как и в случае с суммарным выпуском, модельная кривая сильно отклоняется от факта в последней точке цикла. Помимо этого, в начале цикла теоретические траектории прибавочной стоимости выше наблюдений, а оплаты труда – ниже. Возможно, расхождения обусловлены погрешностями, которые возникают при расчете реальных компонент выпуска вследствие применения единого дефлятора ВВП и общего тренда. Кроме того, опережающая динамика теоретической прибавочной стоимости относительно факта может быть результатом того, что прибыль капиталистов-инноваторов, «ответственных» за формирование цикла, «зашумлена» в общей ее массе, куда входит более инерционная прибыль предприятий-консерваторов. Нельзя исключить также и искажения в первичной статистической отчетности, обусловленные стремлением фирм снизить объемы прибыли. Вместе с тем, отклонения элиминируются в суммарном выпуске, что говорит в пользу того, что проблемы лежат в плоскости разделения наблюдаемого стоимостного потока между прибылью и оплатой труда. Все это, безусловно, требует проведения дальнейших исследований. Здесь сосредоточимся на результатах, полученных при моделировании суммарной траектории прибыли и оплаты труда или выпуска.

II. Деловые циклы и ритмы Кузнеца

Закономерности в динамике трендовых темпов роста выпуска. Важной обобщающей характеристикой развития экономики в деловом цикле являются трендовые темпы роста выпуска. Они являются расчетными индикаторами, зависящими от выбора периода осреднения, в нашем случае – от периодизации циклов. Данные о трендовых приростах (в единицах базового года) вместе с динамикой факти-

¹³ Или к периоду ациклического роста.

ческого выпуска в выделенных нами циклах приведены на Рисунках 1 и 2¹⁴. Серые зоны соответствуют периодам ациклического роста экономики США.

Рис. 1. Фактические и трендовые темпы прироста выпуска в 1933-1950 гг. в ед. базовых лет

Источники: BEA

<https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=2#reqid=19&step=2&isuri=1&1921=survey> (Дата обращения: 15.03.2021), расчеты автора.

Рис. 2. Фактические и трендовые темпы прироста выпуска в 1949-2017 гг. в ед. базовых лет

Источники: BEA

<https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=2#reqid=19&step=2&isuri=1&1921=survey> (Дата обращения: 15.03.2021), расчеты автора.

¹⁴ Интервал с 1933 г. по 1950 г., когда размах колебаний темпов экономического роста былкратно больше, чем в последующие годы, для наглядности вынесен в отдельный рисунок.

На рисунках отчетливо прослеживается ритмичность в трендовых темпах роста выпуска. В 1933-1949 гг., а также между серыми зонами ациклического развития на выборке с 1949 по 2015 гг. расположились периоды, в которых высокий уровень трендового прироста сменяется низким (в 1933-1948 гг., 1949-1959 гг., 1963-1980 гг., 1983-1991 гг. и 1997-2009 гг.). Как правило, в каждой из таких областей заключены два деловых цикла.

Исключением стал интервал 1963-1980 гг., где их насчитывается три. Как представляется, в данном случае течение делового цикла, начавшегося в 1970 г., было нарушено мировыми валютным и нефтяным кризисами; в 1975 г. оно восстановилось, сформировав дополнительный цикл. В пользу предположения о том, что цикл 1975-1981 гг. является продолжением предыдущего (1970-1975 гг.), может свидетельствовать то, что трендовые темпы прироста в этих двух циклах ближе друг к другу (2,9% и 4,1%), чем к значениям двух соседних (5,9% и 5,5%). Далее будем говорить о деловых циклах, объединенных в пары, с оговоркой о рассмотренном эпизоде.

Средняя продолжительность обнаруженных пар деловых циклов на рассмотренной нами выборке составила 13,4 года, что позволяет говорить о них как о циклах (ритмах), носящих имя С. Кузнецца. Ритмы Кузнецца зачастую трактуются как специфические демографические, инфраструктурные или строительные, возникающие лишь в определенных условиях (Rostow, 1975). Это, видимо, связано с тем, что ученый выявил их при анализе американской экономики в последней трети 19 – первой трети 20 века, когда отмечался бум иммиграции железнодорожного, жилищного и коммунального строительства (Kuznets, 1941; Kuznets, 1946). Например, М. Абрамовиц рассматривал их как локальное явление в экономике США и полагал, что после II мировой войны они перестали существовать (Abramovitz, 1968). Высказывались и крайние предположения, что ритмы Кузнецца – лишь статистическая иллюзия, возникающая при выделении трендов во временных рядах (Bird et al., 1965). Тем не менее, Б. Берри (совместно с Д. Дином) установил, что циклы Кузнецца обнаруживаются в данных на длительной выборке (с конца XVIII в. по конец XX века). Более того, ученый пришел к заключению, что они состоят из двух деловых циклов (Berry, Dean, 2012). Вместе с тем, авторы не подкрепили полученные выводы теоретическим обоснованием, лишь высказав предположение, что образование деловых циклов связано с колебаниями прибыльности, а ритмов Кузнецца – со сменой поколений.

Мы полагаем, что за устойчивым попарным объединением деловых циклов лежит закономерность, и одним из ее проявлений является регулярность в чередовании высокого и низкого значений трендовых приростов выпуска. Обратимся к еще одному признаку, характерному для ритма Кузнецца. Для компактности дальнейшего изложения присвоим деловым циклам (или, как их часто именуют, циклам Жюгляра) обозначение «J-циклы», и «KZ-ритмы» – циклам Кузнецца.

Закономерности в динамике модельного параметра β . Средством увеличения прибавочной стоимости на единицу рабочей силы (то есть нормы прибавочной стоимости) и импульсом к началу нового цикла служат технологические инновации. В нашей модели показателем, косвенно отражающим интенсивность инновационного процесса, является параметр β . Непосредственно он отражает уменьшение прироста прибавочной стоимости относительно выпуска, которое происходит

в результате усиления конкуренции между капиталистами по мере расширения капитала и производства в условиях ограниченной покупательной способности общества. Однако поскольку импульс к росту задают инновации, постольку параметр β можно рассматривать и как индикатор скорости их диффузии.

Внедрение новых технологий и их совокупностей (инновационных кластеров) зависит от множества факторов (параметров действующих производств, спроса, институциональных особенностей и др.) и всякий раз происходит особым образом. Следовательно, цикл, в течение которого оно происходит, будет характеризоваться своими, присущими лишь ему, параметрами¹⁵. А значит, близость значений β соседних J-циклах указывает на то, что они образуются общим кластером инноваций.

Как показывает Таблица 2, у пар J-циклов, объединенных нами в KZ-ритмы по признаку чередования трендовых темпов роста выпуска, значения β являются схожими и одновременно значимо отличаются от показателей в соседних KZ-ритмах. Это позволяет утверждать, что цикл Кузнеця – это период, в течение которого происходит диффузия общего кластера инноваций, и что она состоит из двух этапов, которым соответствуют J-циклы с значимо различающимися темпами роста выпуска.

Таблица 2

Параметр β в J-циклах и KZ-ритмах в экономике США

J-цикл, годы	1933/1938	1938/1949	1949/1954	1954/1958	1963/1969	1970/1975	1975/1980	1983/1986	1987/1991	1997/2001	2003/2009	2013/2017
β	0,40	0,20	0,70	0,99	0,59	0,49	0,44	0,99	0,80	0,48	0,43	0,90
среднее значение β в KZ-ритме	0,30		0,85		0,51			0,90		0,46		...

Источники: расчеты автора.

Можно предположить, что на первом этапе в производство внедряются новые процессы, при помощи которых капиталисты получают исключительную (монопольную, в понимании Й. Шумпетера) норму прибавочной стоимости. Она выступает мощным стимулом к активному распространению нововведений во множестве отраслей, и в фазе подъема экономика бурно растет. Несмотря на последующий закономерный спад, трендовые темпы роста выпуска в первом J-цикле оказываются высокими.

В кризис, которым завершается первый J-цикл, относительное перенакопление капитала вследствие относительного перепроизводства товаров побуждает капиталистов к поиску новых возможностей извлечения прибавочной стоимости. Первое направление – перенос технологий, освоенных «первопроходцами», в более консервативные сегменты экономики.

Второе направление – территориальная экспансия. Одна из ее форм – расширение рынков сбыта готовой продукции. Другая – экспорт капитала и производств в периферийные страны, где высокая норма прибавочной стоимости обеспечива-

¹⁵ Как отмечает К. Перес, «цикл повторяется... в уникальном обличье» (Перес, 2013. С. 75).

ется дешевой рабочей силой. Природа капитала обуславливает цикличность вывезенного производства и, соответственно, прибавочной стоимости, возвращаемой в материнские компании. Глобальная экспансия американского капитала в 20 веке доставляла американской экономике значительные ресурсы (подробнее см., например, Арриги, 2006. С. 310-409; Бобровников, 2004. С. 135-197, Андреев, 1957).

Отметим, что иммиграция представляет собой частный случай захвата капиталом «метрополии» производительных сил остального мира: рабочая сила, будучи мобильной, сама перемещается туда, где на нее предъявляется спрос. При этом массовая миграция в США из Европы, Латинской Америки и других регионов в конце XIX в. – середине XX в. была не автономным фактором развития американской экономики, как полагали некоторые исследователи, а отражением «установления нового мирового порядка, завязанного на Соединенные Штаты..., который... стал основой для нового расширенного воспроизводства капиталистического мира-экономики» (Арриги, 2006. С. 350).

Итак, содержание второго J-цикла в KZ-ритме составляет «производная» отраслевая и территориальная диффузия инноваций. Понижение (относительно первого J-цикла) темпов расширения капитала и выпуска может быть результатом ограниченного потенциала обновления более консервативных отраслей. Их невовлеченность в инновационный процесс на первом этапе может свидетельствовать о технологических ограничениях, меньших возможностях создания новых продуктов или расширения сбыта. В части территориальной диффузии, видимо, объемы прибавочной стоимости, изымаемой из периферийных экономик, оказываются недостаточными, чтобы обеспечить повышение ее средней нормы и, как результат, темпов экономического роста в экономике-«гегемоне» по сравнению с фазой «первичного» внедрения новых технологий. С одной стороны, это может быть связано с точечным характером выноса производств, нацеленным на обслуживание интересов капитала «метрополии» за счет создания «анклавно-добывающей модели» хозяйства (Бобровников, 2004. С. 78, 119, 175, 193). С другой стороны, границы расширению производства ставят как узкие рынки сбыта периферийных экономик, так и уже насыщенный спрос в самой «метрополии».

Территориальная экспансия американского капитала не всегда была связана с диффузией инноваций, обязательно циклической. После II мировой войны агрессивный захват новых рынков в условиях распада прежней колониальной системы позволял экономике США развиваться высокими темпами без модернизации производства; в 1959-1962 гг. выпуск рос практически вдоль тренда. В 1992-1996 гг. ациклическое развитие стало возможным благодаря открывшимся рынкам в бывшем СССР и странах Восточной Европы. Почти линейный рост в 2010-2012 гг. был основан на абсорбировании финансовым капиталом США стоимости, создаваемой во всем мире.

В целом, наша гипотеза состоит в том, что KZ-ритм образуется в результате диффузии кластера новых технологий как материальной основы повышения нормы прибавочной стоимости. Она происходит в два этапа, которым соответствуют J-циклы. В первом из них инновации внедряются в передовых отраслях «материнской» экономики, во втором – в ее консервативных секторах и периферии мир-экономики.

Далее, в динамике β в KZ-ритмах также наблюдается чередование высокого и низкого значений (Таблица 2). На основе этого признака KZ-ритмы тоже можно объединить в пары; на рассматриваемой выборке их две – с 1949 г. по 1980 г. (продолжительность 32 года) и с 1983 по 2017 г. (34 года). Длительность в несколько десятилетий имеют циклы, которые в мировой литературе принято называть волнами Кондратьева (К-волнами). Сопоставим периоды выделенных нами пар KZ-ритмов и К-волн.

III. Ритмы Кузнеца и волны Кондратьева

Следует отметить, что в современной экономической науке существуют различные концепции длинных волн, и общепризнанных критериев их выделения и периодизации нет (обзор см. в Цветков, 2012. С. 282-292). А. Акаев приводит диапазоны имеющихся датировок, согласно которым в 1940-50 гг. берет начало IV волна Кондратьева, в начале 1980-х годов – V волна, а в настоящее время формируется VI К-волна (Акаев, 2013. С. 23). Как можно видеть, наши пары KZ-ритмов приходятся на IV и V волны Кондратьева. Они четко прослеживаются в экономике США, которая была их основным генератором.

Наблюдение, что два KZ-ритма формируют одну К-волну, также ранее было сделано Б. Берри (Berry, 1991. Pp. 76-77.). Однако он, как и в случае с J-циклами, не дал ему объяснения, лишь констатировав, что первые формируются динамикой производства и «накладываются» на повышательную и понижательную фазы длинной волны, которые он трактовал с позиции ускорения и замедления инфляции.

Следует указать, что в целом ритмы Кузнеца и их связи с циклами другой частоты изучены недостаточно. Например, в обширной монографии по истории анализа циклов и кризисов им посвящено лишь две страницы обзорного характера (Цветков, 2012. С. 297-299). В третьем выпуске серии альманахов «Кондратьевские волны» (2014) исследуются связи между J-циклами и волнами Кондратьева, но KZ-ритмы не рассматриваются, несмотря на упоминания их автора. В работе (Korotayev, Tsirel, 2010¹⁶) они трактуются как «третья гармоника» К-волны, но не как самостоятельный цикл.

Мы полагаем, что KZ-ритмы и К-волны формируются следующими общими процессами. Согласно инновационной теории, К-волна возникает благодаря внедрению в производство кластера революционных технологий как «совокупности технологических прорывов, ... <которая> содержит набор взаимосвязанных технологий широкого применения и организационных принципов, приводящих к квантовому скачку в потенциальной производительности для практически всех видов экономической деятельности» (Перес, 2013. С. 30). Такие технологии А. Чендлер и затем Г. Менш называли «базисными»¹⁷. В первом KZ-ритме, задающем повышательную фазу К-волны, происходит внедрение именно таких инноваций. О том, что «кластеры базисных технологий ... запускают очередной большой цикл Кондратьева», говорит А. Акаев

¹⁶ Korotayev A., Tsirel S. (2010). A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis // Structure and Dynamics. № 4 (1). URL: <http://www.escholarship.org/uc/item/9jv108xp> (Accessed: August 2022).

¹⁷ Mensch G., Schnopp R. (1980). Stalemate in Technology, 1925-1935: The interplay of Stagnation and Innovation. Historische Konjunkturforschung. Ed. by Schröder W. H., Spree R. Stuttgart: Klett-Cotta. Pp. 60-74. URL: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/34015/ssoar-1980-mensch_et_al-Stalemate_in_Technology_1925-1935_The.pdf?sequence=1 (Accessed: August 2022).

(Акаев, 2012. С. 317). Он ссылается на исследования М. Хирооки, который привел статистические доказательства этому тезису. Стремительность диффузии радикальных технологий находит отражение в высоком значении параметра β .

Исчерпание в первой фазе К-волны возможностями извлечения сверхвысокой прибавочной стоимости делает привлекательными более скромные проекты. Капиталисты обращаются к модификациям товаров и производств, основанным на уже внедренных технологиях, и «даже незначительные изобретения ... считаются вполне уместными для разработки, производства, покупки и использования...» (Перес, 2013. С. 56). Понижительная фаза К-волны – время «улучшающих инноваций», вновь пользуясь терминологией Г. Менша. Их распространение составляет содержание второго KZ-ритма, соответствующего понижительной фазе К-волны, где меньшими меньше скоростью распространения нововведений, накалом конкуренции, и, соответственно, значением β .

IV. Экономическое развитие как система вложенных двойных циклов

Итак, анализ закономерностей в динамике параметров, полученных в ходе описания выпуска в экономике США при помощи предложенной нами модели, позволил представить развитие капиталистического хозяйства как систему вложенных пар циклов различной продолжительности – циклов Жюгляра, ритмов Кузнеца и волн Кондратьева (Рис. 3). Два последовательных среднесрочных J-цикла с высоким и низким трендовыми приростами выпуска, и общей интенсивностью диффузии инновации составляют «средне-длинный» KZ-ритм. Два KZ-ритма, с высоким и низким значениями β , представляют собой фазы ассимиляции экономикой единого кластера радикальных технологических нововведений, который формирует материальную основу расширения капитала в течение К-волны. Данная система циклов отчетливо обнаруживается в центре капиталистической мир-экономики, который ставит развитие остального мира на службу повышения собственной нормы прибавочной стоимости. Как было указано, попарный характер группировки циклов различной частоты выявил Б. Берри; наш вклад состоит в определении ее критериев и теоретическом обосновании.

Б. Берри завершает построение системы вложенных циклов объединением двух К-волн в «мегацикл», которым, по его предположению, может быть длинный цикл глобального политического лидерства Дж. Модельски или волна смены центра мир-экономики И. Валлерстайна (Berry, 1991). Продолжением этого ряда могут выступить системные циклы накопления Д. Арриги, «большие волны» распространения технико-экономической парадигмы К. Перес или технологических укладов С. Глазьева, «вековые циклы» развития «полюсов роста» (Amos, 1990). Примечательно, что К. Перес рассматривает два этапа ассимиляции экономикой потенциала, возникшего благодаря технологической революции. На первом происходит «модернизация ... производственной системы» (Перес, 2013. С. 30), на втором – адаптация «социоинституциональной инфраструктуры» (Там же. С. 196). Д. Арриги также выделяет две фазы в системном цикле накопления капитала – материальной и финансовой экспансии. Это позволяет предположить, что на восходящей волне «мегациклов» ключевая роль принадлежит действительному капиталу, а на нисходящей – фиктивному. Наглядно система взаимосвязей между J-циклами, KZ-ритмами, К-волнами и, возможно, более длительными циклами, представлена в Таблице 3.

Рис.3. Циклы Жюгляра, ритмы Кузнеця и волны Кондратьева в экономике США в 1949-2015 гг.

Источники: BEA

<https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=2#reqid=19&step=2&isuri=1&1921=survey> (Дата обращения: 15.03.2021), расчеты автора.

Развитие идеи о том, что K-волны являются частью еще более длительных циклов, требует углубленных исследований, обязательно – в увязке с «процессами, происходящими на мир-системном уровне» (Гринин, Коротаев, 2014. С. 30-31). Важным направлением анализа должен быть поиск ключевых количественных характеристик длинного и «супердлинного» циклов.

Таблица 3

Система экономических циклов

циклы меньшей продолжительности				стабильная характеристика	циклы большей продолжительности
вид цикла	меняющаяся характеристика		вид цикла		
	показатель	значения	содержание		
Ж-цикл 1	трендовые темпы роста выпуска	высокое	интенсивная диффузия инноваций	параметр β (скорость снижения прибавочной стоимости относительно выпуска)	KZ-ритм
Ж-цикл 2		низкое	экстенсивная диффузия инноваций		
KZ-ритм 1	параметр β	высокое	внедрение базисных инноваций	X^* (характеристика кластера радикальных инноваций)	K-волна
KZ-ритм 2		низкое	внедрение улучшающих инноваций		

Продолжение таблицы 3

циклы меньшей продолжительности				циклы большей продолжительности	
вид цикла	меняющаяся характеристика			стабильная характеристика	вид цикла
	показатель	значения	содержание		
К-волна 1	X* (характеристика кластера радикальных инноваций)	высокое	технологическая фаза инновационного кластера, развитие производительного капитала	Y* (лидерство капиталистической мир-экономики, формирующее глобальную технико-экономическую парадигму (уклад))	«мегацикл»
К-волна 2		низкое	институциональная (финансовая) фаза инновационного кластера, развитие фиктивного капитала		

*необходимо определить

Источник: на основе расчетов автора.

Заключение

При верификации модели среднесрочных циклов, основанной на марксовской схеме расширенного воспроизводства, получены следующие результаты. Во-первых, с помощью модели удовлетворительно описана динамика выпуска в 12 деловых циклах в экономике США в период с 1929 г. по 2019 год. Между тем, худшая аппроксимация динамики отдельных компонент выпуска требует дальнейшего анализа.

Во-вторых, выявлены закономерности в динамике модельных характеристик цикла, которые стали основой для объединения пар циклов Жюгляра в ритмы Кузнецца, а пар последних – в волны Кондратьева. Сформулирована гипотеза о том, что два J-цикла различаются способами диффузии инноваций в KZ-ритме (первичная, вторичная). В свою очередь, пары KZ-ритмов представляют собой фазы ассимиляции нововведений экономикой-гегемоном капиталистической мир-экономики единого кластера революционных технологий (инновации процесса, инновации продукта). Такой кластер формирует материальный фундамент К-волны. Таким образом, предложено теоретическое объяснение связей между J-циклами, KZ-ритмами и К-волнами, обнаруженных Б. Берри.

В целом, на основе модельных расчетов выделены критерии представления развития капиталистической экономики как единой системы циклов различной продолжительности. Данная система формируется и отчетливо проявляется в центре капиталистической мир-экономики.

Полученные результаты требуют дальнейшего углубленного изучения. Возможно, их обоснованию будут полезны результаты второго этапа верификации неомарксистской модели цикла в части описания движения фиктивного капитала.

ЛИТЕРАТУРА

Акаев А.А. (2012). Математические основы инновационно-циклической теории экономического развития Шумпетера–Кондратьева // Кондратьевские волны: аспекты и перспективы. Отв. ред. А.А. Акаев, Р.С. Гринберг, Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков. – Волгоград: Учитель. С. 314-341.

Акаев А.А. (2013). Большие циклы конъюнктуры и инновационно-циклическая теория экономического развития Шумпетера-Кондратьева // Экономическая наука современной России. № 2 (61). С. 7-29.

Андреев Г. (1957). Экспорт американского капитала. – М.: Государственное издательство политической литературы.

Арриги Д. (2006). Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. – М.: Территория будущего.

Бобровников А.В. (2004). Макроциклы в экономике стран Латинской Америки. – М.: Институт Латинской Америки РАН.

Бузгалин А., Колганов А. (2015). Глобальный капитал. В 2-х тт. – М.: ЛЕНАНД.

Гринин Л.Е., Коротаев А.В. (2014). Взаимосвязь длинных и среднесрочных циклов (кондратьевских волн и жюгляровских циклов) // Кондратьевские волны: длинные и среднесрочные циклы/ Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев. – Волгоград: Учитель. С. 15-73.

Кондратьевские волны: длинные и среднесрочные циклы (2014). / Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев. – Волгоград: Учитель.

Перес К. (2013). Технологические революции и финансовый капитал: динамика пузырей и периодов процветания. – М.: Дело.

Плущевская Ю.Л. (2017). Версия элементарной неомарксистской модели экономических колебаний // Журнал Новой экономической ассоциации. № 3 (35). С. 53-69.

Плущевская Ю.Л. (2020). Моделирование среднесрочного цикла на основе теории воспроизводства К. Маркса // Вопросы политической экономии. № 3 (23). С. 182-199.

Рязанов В.Т. (2019). Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза. – СПб.: Алетейя.

Трубецков Д. (2011). Феномен математической модели Лотки–Вольтерры и сходных с ней // Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика. Т. 19. № 2. С. 69-88.

Цветков В.А. (2012). Циклы и кризисы: теоретико-методологический аспект. – СПб: Нестор-История.

Abramovitz M. (1968). The Passing of the Kuznets Cycle // *Economica*. Vol. 35. № 140. Pp. 349-367.

Amos O.M. (1990). Growth Pole Cycles: A Synthesis of Growth Pole and Long Wave Theories // *Review of Regional Studies*. № 20 (1). Pp. 37-48.

Berry B. (1991). Long-Wave Rhythms in Economic Development and Political Behaviour. The John Hopkins University Press.

Berry B. J. L., Dean D. J. (2012). Long Wave Rhythms. A Pictorial Guide to 220 Years of U.S. History, with Forecasts // *Kondratieff Waves. Dimensions and Prospects at the Dawn*

of the 21st Century / Ed. by Grinin L.E., Devezas T.C., Korotayev A.V. Volgograd: Uchitel. Pp. 107-119.

Bird R.C., Desai M.J., Enzler J.J., Taubman P.J. (1965). "Kuznets Cycles" in Growth Rates: The Meaning // *International Economic Review*. Vol. 6. № 2. Pp. 229-239.

Goodwin R.M. (1967). A Growth Model. In: Feinstein C.H. (ed.) "Socialism, Capitalism and Economic Growth". Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 54-58.

Kuznets S. (1941). National Income and Its Composition, 1919-1938. Vol. I. N.Y.

Kuznets S. (1946). National Income and Its Composition, 1919-1938. Vol. II. N.Y.

Rostow W.W. (1975). Kondratieff, Schumpeter, and Kuznets: Trend Periods Revisited // *The Journal of Economic History*. Vol. 35. № 4. Pp. 719-753.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Теоретические и фактические траектории выпуска в циклах

Приложение 1 (продолжение)

Yuliya L. Plushchevskaya¹

THE RESULTS OF VERIFYING THE NEOMARXIST MODEL OF THE CYCLICAL DYNAMIC OF PRODUCTIVE CAPITAL*²

Keywords: *Marx, cycle model, Lotka-Volterra model, Juglar cycles, Kuznets rhythms, Kondratieff waves, US economy, world-economy.*

REFERENCES

Abramovitz M. (1968) The Passing of the Kuznets Cycle. *Economica*. Vol. 35. № 140. Pp. 349-367.

Akaev A.A. (2012) Matematicheskie osnovy innovacionno-ciklicheskoj teorii ekonomicheskogo razvitiya SHumpetera–Kondrat'eva // Kondrat'evskie volny: aspekty i perspektivy. Otv. red. A.A. Akaev, R.S. Grinberg, L.E. Grinin, A.V. Korotaev, S.YU. Malkov. Volgograd: Uchitel'. S. 314-341. (In Russ.)

Akaev A.A. (2013) Bol'shie cikly kon'yunktury i innovacionno-ciklicheskaya teoriya ekonomicheskogo razvitiya SHumpetera-Kondrat'eva // Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii. № 2 (61). S. 7-29. (In Russ.)

Amos O.M. (1990) Growth Pole Cycles: A Synthesis of Growth Pole and Long Wave Theories. *Review of Regional Studies*. № 20 (1). Pp. 37-48.

Andreev G. (1957) Eksport amerikanskogo kapitala. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoy literatury. (In Russ.)

Arrighi D. (2006) Dolgiy dvadtsatyy vek. Den'gi, vlast' i istoki nashego vremeni. M.: Territoriya Budushchego. (In Russ.)

Berry B. (1991) Long-Wave Rhythms in Economic Development and Political Behaviour. The John Hopkins University Press.

Berry B. J.L., Dean D.J. (2012) Long Wave Rhythms. A Pictorial Guide to 220 Years of U.S. History, with Forecasts. In *Kondratieff Waves. Dimensions and Prospects at the Dawn of the 21st Century*. Ed. by Grinin L.E., Devezas T.C., Korotayev A.V. Volgograd: Uchitel. Pp. 107–119.

¹ **Yuliya L. Plushchevskaya**, Ph.D., economic advisor, the Central Bank of the Russian Federation, Moscow, Russia (yplu@mail.ru).

* **JEL codes:** E11, E32, C39, C52.

Citation: Plushchevskaya YU.L. (2022). The results of verifying the neomarxist model of the cyclical dynamic of productive capital. *Problems in Political Economy*, № 3 (31): 140-159.

DOI: 10.5281/zenodo.7278329 <https://zenodo.org/record/7278329>

² The views set out in the paper are those of the author and do not necessarily reflect the views of the Bank of Russia.

The author expresses her thanks to anonymous reviewers for constructive remarks.

All errors are those of the author.

- Bird R.C., Desai M.J., Enzler J.J., Taubman P.J.* (1965) "Kuznets Cycles" in Growth Rates: The Meaning. *International Economic Review*. Vol. 6. № 2. Pp. 229-239.
- Bobrovnikov A.V.* (2004) Makrocikly v ekonomike stran Latinskoj Ameriki. M.: Institut Latinskoj Ameriki RAN. (In Russ.)
- Buzgalin A., Kolganov A.* (2015) Global'nyj kapital. V 2-h tt.. M.: LENAND (in Russ.)
- Cvetkov V.A.* (2012) Cikly i krizisy: teoretiko-metodologicheskij aspekt. SPb: Nestor-Istoriya. (In Russ.)
- Goodwin R.M.* (1967) A Growth Model. In: Feinstein C.H. (ed.) "Socialism, Capitalism and Economic Growth". Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 54-58.
- Grinin L.E., Korotaev A.V.* (2014) Vzaimosvyaz' dlinnyh i srednesrochnyh ciklov (kondrat'evskih voln i zhyuglyarovskih ciklov) // Kondrat'evskie volny: dlinnye i srednesrochnye cikly/ Otv. red. L.E. Grinin, A.V. Korotaev. Volgograd: Uchitel'. S. 15-73. (In Russ.)
- Kondrat'evskie volny: dlinnye i srednesrochnye cikly* (2014) // Otv. red. L.E. Grinin, A.V. Korotaev. Volgograd: Uchitel'. (In Russ.)
- Kuznets S.* (1941) National Income and Its Composition, 1919-1938. Vol. I. N.Y.
- Kuznets S.* (1946) National Income and Its Composition, 1919-1938. Vol. II. N.Y.
- Perez C.* (2013) Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. M.: Delo. (In Russ.)
- Plushchevskaya YU.L.* (2017) Versiya elementarnoy neomarksistskoy modeli ekonomicheskikh kolebanij // Zhurnal Novoy ekonomicheskoy assotsiatsii. №3 (35). S. 53-69. (In Russ.)
- Plushchevskaya YU.L.* (2020) Modelirovanie srednesrochnogo cikla na osnove teorii vosproizvodstva K. Marksa // Voprosy politicheskoy ekonomii. №3 (23). S. 182-199. (In Russ.)
- Rostow W.W.* (1975) Kondratieff, Schumpeter, and Kuznets: Trend Periods Revisited. *The Journal of Economic History*. Vol. 35. № 4. Pp. 719-753.
- Ryazanov V.T.* (2019) Sovremennaya politicheskaya ekonomiya: perspektivy neomarksistskogo sinteza. SPb.: Aletejya. (In Russ.)
- Trubeckov D.* (2011) Fenomen matematicheskoy modeli Lotki—Vol'terry i skhodnyh s nej // Izvestiya vuzov. Prikladnaya nelinejnaya dinamika. T. 19. № 2. S. 69-88. (In Russ.)